

தமிழர் நாடக நிலை அன்றும் இன்றும்

முனைவர் சி. அமுதா

இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

மன்னர் சரபோஜி அரசுக்கல்லூரி (தன்னாட்சி), தஞ்சாவூர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழ் என்பது இயல் இசை நாடகம் எனும் முத்துறைகளையும் உள்ளடக்கியது. இதில் நாடகத்தின் தொன்மையினை எடுத்துக் காட்டுவதற்கு தமிழ் வரலாற்றில் காணப்படும் பல்வேறு சான்றுகளையும் நாம் எடுத்துக் காட்ட வேண்டியுள்ளது. இந்தவகையில் இக்கட்டுரையில் சங்க காலத்திலிருந்து சமகாலம் வரைக்கும் நாடகக் கலைக்குரிய சான்றுகளை எடுத்துக் காட்டும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14442755>

திறவுச்சொற்கள்: விஞ்ஞானம், நாடக வழக்கு, உலகியல் வழக்கு, காப்பியக் காலம், கூத்து

முன்னுரை

தமிழர்களின் பண்பாட்டில் பலவிதமான மரபுகளைக் காணலாம். அவையாவையும் இன்றளவில் விஞ்ஞானரீதியில் பல ஆராய்ச்சியாளர்களால் நிரூபிக்கப்பட்டும் வருகின்றது. நம் முன்னோர்கள் வகுத்த ஒவ்வொரு நிகழ்வும் காரண, காரியங்களோடு வகுத்துள்ளனர் என்பதை தற்காலத்தில் பல ஆய்வு கட்டுரைகளின் வழியாக அறிந்து கொள்கிறோம். சங்க காலத்திலும் காப்பியக் காலத்திலும் 'கூத்து' என்று பரவலாக வழங்கப்பட்டு ஆடப்பட்டு வந்த நாட்டியம் எல்லாம் நாடகத்தின் அடிப்படையாக அமைகிறது. நாடகத்தைக் குறித்து கட்டுரை ஆய்கிறது.

தொல்காப்பியர்

தமிழர்களின் பண்பாட்டினை உள்ளங்கை நிலை கனி போல என குறிப்பது தொல்காப்பியம்.

**“நுண்மையுஞ் சுருக்கமு மொளியு முடைமையும்
எண்மையு மென்றிவை விளங்க தோன்றிக்
குறித்தப் பொருளை முடித்தற்கு வருஉம்
நுதலிய முதுமொழி என்ப”**

அவரது கூற்றப்படி நுட்பதிட்பம் உடையதாய் சொற்குருக்கத்தில் பொருளைத் தெளிவாய் விளங்க வைத்தல் வேண்டும் நன்று 5000 ஆண்டு களுக்கு முன்பே ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தொல்காப்பியர் வகுத்த இலக்கணங்களை இன்று மேலைநாட்டு அறிஞர்களும் விவரித்துள்ளனர்.

நாடகம் என்பது ஒரு கலை அல்லது பலவகைக் கலைகளின் கூட்டுச் சேர்க்கையாகும். நாட்டு + அகம் = நாடகம். அதாவது, நாட்டு மக்களின்

அகப்பண்பை பிரதிபலிக்கும் கலை. அரங்கிலே நடிப்பு, ஒப்பனை, இசை, ஓவியம், அரங்கமைப்பு, இலக்கியம், ஒலி, ஒளி முதலான கலைகளின் ஒன்றிணைப்பால் நடித்துக் காட்டுவதை நாடகம். நாடகத்தை எழுதுபவர்கள் நாடகாசிரியர் என அறியப்படுவார். “இயல்” என்பது சொல் வடிவம், “இசை” என்பது சொற்களோடு, இசையும் சேர்ந்த வடிவம், “நாடகம்” என்பது, “இயல்”, “இசை” மற்றும் உடல் அசைவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட வடிவமாகும்.

“உலகமே ஒரு நாடக மேடை” என்றார் கேஸ்பியர். உலகில் நாடகங்கள் பலவகைகளாக நடத்தப்படுகின்றன. தமிழை, தமிழகத்தினை பொருத்தமட்டில் நாடகம் என்பது தெருக்கூத்து மற்றும் பாவை நாடகங்களாக நடத்தப்படுகின்றன.

தமிழ்நாடகத்தின் தொன்மை

தொல்காப்பியர் நாடக வழக்கினும் என்று நாடகத்தைக் குறிப்பிடுகிறார். சிலப்பதிகாரம் நாடகக்கூறுகளுடன் நாடகக் காப்பியமாகவே திகழ்கிறது. கூத்தாட்ட என்ற குறள் வழி நாடக அரங்கம் இருந்த செய்தியினை அறியலாம். அகத்தியம், குணனால், கூத்தநூல், மதிவாணர் நாடகத் தமிழ் போன்ற நாடக நூல்கள் பழந்தமிழர் வழக்கில் இருந்தன என்பதனைச் சிலப்பதிகாரத்திற்கு உரை எழுதிய அடியார்க்கு நல்லார் அவர்கள் குறிப்பிட்டுச் செல்கிறார். குறவைக் கூத்து, துணங்கைக் கூத்து, ஆடிப்பாவை போன்ற கூத்துவகைகளை சங்ககாலத்தில் காண முடிகிறது.

தமிழ் நாடகத்தின் எழுச்சி

இசுலாமியர் படையெடுப்புக்குப் பிறகு கலைகளுக்குப் பின்னடைவு ஏற்பட்டது. 17 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் நாடகங்கள் மீண்டும் புத்துயிர் பெற்று வளர ஆரம்பித்தன. குற்றாலக் குறவஞ்சி, முக்கூடற்பள்ளு, இராமநாடகக் கீர்த்தனை, நந்தனார் சரிதக் கீர்த்தனை ஆகிய நாடகங்கள் மக்கள் மத்தியில் பெரிதும் மதிக்கத்தக்கவையாக வரவேற்றனர். காசி விசுவநாத முதலியார் அவர்களின் டம்பாச்சாரி நாடகம்

தான் முதன்முதலில் மேடையில் நடிக்கப்பட்ட சமூகநாடகமாகும்.

தற்கால நாடகங்கள்

காலங்கள் மாற நாடக வளர்ச்சியும் மாற்றத் திணைக் கண்டது. விடுதலைப் போராட்டத்தில் எழுச்சியூட்டும் நாடகங்கள் தம் பங்கினைச் சிறப்பாகவே செய்தன. காந்தி குல்லாய், சர்க்கா, மூவர்ணம் போன்ற நாடகங்கள் அக்காலத்தில் விடுதலை உணர்வினைத் தூண்டின. தொழில் நுட்ப வளர்ச்சி திரையிலக்கியத்திற்குத் துணை புரிந்தனவே அன்றி நாடகத் துறை நலிவடைய காரணமாயின. ஓய்.ஜி.மகேந்திரன், எஸ்.வி.சேகர், கிரேஸி மோகன் போன்ற நகைச்சுவை நாடகங்களை நடத்தி வருகின்றனர். மதுவந்தி அருண் அவர்கள் தியேட்டர் ஆஃப் மகம் என்ற அமைப்பின் மூலம் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் நாடகம் நடத்தி வருவதும் குறிப்பிடத் தகுந்ததாகும்.

சங்க கால துணங்கைக்கூத்து

கையைக் கட்டிக்கொண்டு விலாப் புறத்தில் தட்டிக்கொண்டு ஆடும் ஆட்டம் இக்கூத்தாகும். இக்கூத்தினை மகளிர் ஆடுவர் இதனை சிங்கி கூத்து என்றும் கூறுவர்.

“மகளிர் தழீஇய துணங்கையானும்”

(குறந்.31:2)

என்று குறந்தொகையும்,

“இணையொழி இமிழ் துணங்கை சீர்ப்பிணையுபம் எழுந்தாட”

(மதுரைக்., 26 - 27)

“விழவு நின்ற வியன் மறுகில் துணங்கையந் தழுவினர் மணங்கமழ் சேரி”

(மதுரைக்., 328)

என்று மதுரைக்காஞ்சியின் எனது அறிய முடிகிறது. மேலும்,

“கணங் கொள்சுற்றமொடு கைப்புணர்ந்தாடும் துணங்கையாம் பூதம் துயிலுத்தவை போல்”

(பெரும்பாண்.234-235)

என்று பெரும்பாணாற்றுப் படையும் குறிப்பிடுகின்றன. துணங்கை ஆடலை ஒரு

விழாவாக சங்க காலத்தில் கொண்டாடி உள்ளன. இதனை நற்றிணை,

“விழுவயர் துணை தழுவகம் செல்ல”

என்று அகநானூறு முழவு இமிழ் துணங்கெளகை தூங்கும் விழவின் என்றும் சிறப்பிக்கின்றன. வெறி ஆடுதல் என்பது புறத்திணை மற்றும் அகத்திணையில் நடைபெறும். அகத்திணையில் தலைவியின் நலம் கருதி வெறியாளர்கள் நடைபெறும் இதனை,

“காவு தோள் இழைத்த வெறி அயர வளத்தின்”
(புறம்.366:22)

என்று புறநானூறும்,

“வல்லோன் தைஇய வெறிகளங்ககடுப்ப”
(மதுரைக்.284)

என்று மதுரைக்காஞ்சியின் குறிப்பிடுகின்றன. அகத்திணை விளையாட்டு ஆடவர் மட்டும் இன்றி மகளிரும் ஆடி உள்ளனர் என்பது சங்க இலக்கியங்கள் வாயிலாக அறிய முடிகிறது. வெறியாட்டத்திணை செய்யும் பெண் ஆடு மகள் என்று அழைக்கப்பட்டனர். தெய்வம் இவள் மீது ஏறி வெறி ஆட்டத்திணைச் செய்யும். இப்பெண்களுக்கு கணிக்காரி, ஷாலினி, தேவராட்டி என்ற பெயர்களும் பல சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளதை அறிய முடிகிறது.

“அறியாது உண்டை மஞ்ஞை ஆடுமகள்”
(குறுந். 105-3)

“அணிதுறந்து ஆடுமகள் போல் அகம்”
(குறுந். 370-14)

“பெருந்தோள் சாலினி மடுப்ப”
(மதுரைக்.610)

மதுரைக்காஞ்சி குறிப்புகள் தருகின்றன. குரவை, துணங்கை, பெரியவர்கள் போன்ற ஆட்டங்கள் மட்டுமின்றி தெய்வங்கள் ஆடிய நடனங்களையும் சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன திருமால் ஆடிய குடகுத்திணை,

“இடவல குடவல கோவில் காவல”
(பரி.3:83)

திருமாலின் அல்லியக்கூதினை “அல்லிய பார்வை ஆடுவனர்ப்பு ஏற்ப” என்று புறநானூறு, “கடா மர்ந்த ஆடிய ஆடலன்” என்று பதிற்றுப்பத்து குறிப்பிடுகின்றனர். சிவபெருமான ஆடிய

கொடுக்கொட்டி, பண்டரங்கம் கபாலம், ஊழிக் கூத்து ஆகியவற்றை சங்க இலக்கியங்கள் சிறப்பிக்கின்றன.

தமிழர்கள் மட்டுமின்றி தமிழகம் வந்த ஆரியர்களும் கூத்தாடினர் என்பது ஆடும் போது செய்து கொண்டு ஒப்பனை முதலான செய்திகளையும் சங்க இலக்கியங்கள் தருகின்றன. திருமுருகாற்றுப்படையில் குரவையா கூத்தாடும் பூசாரி தலையில் கண்ணி அணிந்துள்ளான். கண்ணியில் பச்சிலை மாலைக்குள் சாதி காயை வைத்து தக்கோலையும் இணைத்து காட்டு மல்லிகை மலர்களையும் வெண்மையான கூதாள மலர்களையும் சேர்த்துக் கட்டி அமைந்துள்ளார் என்பதையும் சங்க இலக்கிய பாடல்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். நடனமாடும் விறலியாரின் அழகைச் சிறுபாணாற்றுப்படையின் பாடல் மூலமாக அறிய முடிகின்றன.

முடிவுரை

சங்க கால இலக்கியங்கள் பழந்தமிழரின் வாழ்வியல் கலை மற்றும் பண்பாட்டிணை சித்தரிக்கின்றன. இந் நூல்களின் வாயிலாக அவர்கள் இசைக்கருவிகள் கூட்டு முதலிய செய்திகளை அது மொழிகிறது. ஆடவர் மகளிர்மே கூத்தாடி உள்ளன. இப்படி ஆடப்பட்ட கூத்துகள் பல மாற்றங்களை பெற்று இன்று வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. இன்றை சூழலில் கல்விச்சாலைகளில் ஓரங்கநாடகம், நாட்டிய நாடகங்கள் நடித்துக்காட்டப்படுகின்றன. வார, மாத இதழ்களிலும், வானொலி தொலைக் காட்சிகளிலும் நாடகங்கள் நடித்துக் காட்டப்படுகின்றன. இன்று அதிகமான தொழில் நுட்பங்களோடு நிறைய படங்கள் வருகின்றன. இவற்றுக்கெல்லாம் முன்னோடியாக அமைந்த மேற்கண்ட நாடகங்களையும் அக்கலையை வளர்த்த சான்றோர்களையும் தமிழலகம் என்றும் மறவாது.

துணை நூற்பட்டியல்

1. பாலசுப்பிரமணியன், கு.வெ - நெடுநல்வாடை நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடீட், 41 பி. சிட்கோ இண்டஸ்டியரில் எஸ்டேட், முதல் பதிப்பு 2004.
2. பாலசுப்பிரமணியன், கு.வெ - பட்டினப் பாலை
3. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடீட், 41 பி. சிட்கோ இண்டஸ்டியரில் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை 600098. முதல் பதிப்பு 2004.
4. பாலசுப்பிரமணியன், கு.வெ - கலித்தொகை
5. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடீட், 41 பி. சிட்கோ இண்டஸ்டியரில் எஸ்டேட், அம்பத்தூர் சென்னை 600098 முதல் பதிப்பு 2004.
6. பாலசுப்பிரமணியன், கு.வெ - புறநானூறு
7. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடீட், 41 பி. சிட்கோ இண்டஸ்டியரில் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை 600098. முதல் பதிப்பு 2004.
8. விமலானந்தம் மது. ச. - தமிழ் இலக்கிய வரலாறு
9. பாரதி நகர் முதல் தெரு, தி நகர், சென்னை - 600017.